

A ALTERNÂNCIA DATIVA NO PORTUGUÊS AFRO-BRASILEIRO: UM PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO ORIGINAL DA GRAMÁTICA

Dante Lucchesi

Camila Mello

Universidade Federal da Bahia/CNPq

dante.lucchesi@gmail.com

milamello08@gmail.com

Abstract: This article is concerned with the feature of dative alternation in Afro-Brazilian Portuguese in which there are two structural options for the expression of the dative: the prepositioned construction (*Dei os remédios aos meninos* 'I gave the medicine to the children') and the double object construction (*Dei os meninos o remédio* 'I gave the children the medicine'). The latter construction is not found in the romance languages, which only have the prepositioned dative. The empirical basis for the study comes from a sociolinguistic analysis of this aspect of the grammar in four isolated Afro-Brazilian rural communities in the interior of Bahia State. The analytical framework is based on accounts of dative alternation in English and in Creole languages. The double object construction is widespread in Creole languages, and its emergence may be correlated with their creation through the process of irregular linguistic transmission resulting from contact between languages. Thus, the presence of dative alternation in Afro-Brazilian Portuguese reveals a dimension of the radical nature of sociolinguistic polarization in Brazil and constitutes irrefutable evidence of the role of language contact in the formation of the popular varieties of Brazilian Portuguese.

Key-words: Afro-Brazilian Portuguese; dative alternation; language contact

Resumo: O artigo tem por objeto a alternância dativa no português afro-brasileiro, em que se encontram duas opções estrutu-

rais para a expressão do dativo: a construção de dativo preposicionado (*Dei os remédios aos meninos.*) e construção de objeto duplo (*Dei os meninos o remédio.*). Esta última não é encontrada nas línguas românicas, que só possuem a construção de dativo preposicionado. A base empírica é fornecida pelos resultados de uma análise sociolinguística desse aspecto da gramática em quatro comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da Bahia. A abordagem fundamenta-se na descrição da alternância dativa no inglês, bem como nas línguas crioulas. A construção de duplo objeto é geral entre as línguas crioulas, podendo-se correlacionar a sua emergência ao processo de transmissão linguística irregular desencadeado pelo contato entre línguas. Assim, a presença da alternância dativa no português afro-brasileiro revela uma dimensão da radicalidade da polarização sociolinguística do Brasil e constitui uma evidência irrefutável da influência do contato entre línguas na formação das variedades populares do português brasileiro.

Introdução

O processo de transmissão linguística irregular de tipo leve que caracteriza a formação das variedades populares do português brasileiro tem como característica central a erosão na morfologia flexional sem valor informacional, sendo marginais os processos de criação de estruturas originais com valor informacional, que seriam gramaticalizadas no processo de reestruturação da variedade linguística que forma na situação de contato, como o sistema de tempo, modo e aspecto e os verbos seriais, entre outras estruturas que são típicas das línguas pidgins e crioulas, formadas em um processo mais radical de transmissão linguística irregular. Desse modo, os principais processos de variação e mudança induzidos pelo contato entre línguas que se podem identificar hoje no português popular brasileiro (PPB) são os que resultam no amplo quadro de variação no uso das regras de concordância nominal e verbal, bem como na flexão de caso dos pronomes pessoais, entre outros (cf. LUCCHESI, 2003 e 2008). Contudo, Lucchesi (2001) identificou uma estrutura presente no PPB, particularmente nas comunidades rurais de afro-descendentes, que seria um sério candidato a representante de um processo original de reestruturação gramatical em relação à história da língua portuguesa. Trata-se de uma forma de atualização da **estrutura de dativo** que tem sido denominada na literatura de **construção de objeto duplo (COD)** e é encontrada no inglês e no holandês, bem como na maioria das línguas crioulas. Este artigo apresenta uma análise sociolinguística da variação na realização da estrutura de dativo que se observa nas comunidades rurais

afro-brasileiras isoladas, em que a construção de objeto duplo, exemplificada em (2) abaixo, se encontra em variação com a **construção de dativo preposicionado (CDP)** – exemplificada em (1):

- (1) Eu dei o remédio aos meninos.
 (2) Eu dei os menino o remédio.

A primeira, CDP, é a variante padrão no português brasileiro (PB) e única opção estrutural disponível nas línguas românicas. A segunda, COD, só é encontrada em variedades populares do PB faladas, não apenas no Estado da Bahia, como também na Zona da Mata Mineira (cf. SCHER, 1996). Para um falante urbano culto do PB, a COD é uma construção agramatical. Dessa forma, a variação na forma da estrutura de dativo constitui uma dimensão bem radical do quadro de polarização sociolinguística do Brasil, nos termos definidos por Lucchesi (2001, 2002a e 2006).

Por outro lado, a originalidade da COD *vis-à-vis*, não apenas a história da língua portuguesa, mas o quadro geral das línguas românicas, descarta qualquer possibilidade de esta construção derivar de um processo interno de mudança ou ser o resultado de uma deriva secular da língua, nos termos de Naro e Scherre (2007). O fato de a COD ser geral entre as línguas crioulas aponta fortemente no sentido de sua presença nas variedades populares da português no Brasil estar relacionada historicamente ao massivo contato do português com as línguas indígenas e, muito especialmente, com as línguas africanas, que marca a formação da sociedade brasileira. Sendo o resultado do processo de transmissão linguística irregular desencadeado pelo contato entre línguas, essa variação na estrutura de dativo tem uma significação muito especial, pois coloca a influência do contato linguístico na formação do português do Brasil em um novo patamar.

Segundo Lucchesi (2003, p. 275 e ss.), “as características fundamentais do processo de transmissão linguística irregular seriam:

- (i) perda, ou variação no uso, de morfologia flexional e palavras gramaticais;
- (ii) alteração dos valores dos parâmetros sintáticos em função de valores não marcados, que não implicam, entre outras coisas, em movimentos aparentes na estruturação da sentença; e
- (iii) gramaticalização de itens lexicais para preencher as lacunas na estrutura linguística.”

Mas, no caso específico da formação do PPB, que se caracteriza como um processo de tipo leve, “os processos originais de reestruturação gramati-

cal seriam raros e periféricos”. Dessa forma, as alterações provocadas pelo contato entre línguas na formação do PPB estariam circunscritas aos itens (i) e (ii). E, mesmo nesses casos, não ocorreria uma mudança completa, como no caso dos crioulos típicos, nos quais os morfemas de número e pessoa dos verbos desaparecem e os sujeitos referenciais nulos deixam de ser licenciados; o que ocorreria seria um amplo processo de variação no emprego desses morfemas e um incremento da realização do sujeito pronominal, configurando um processo em curso de mudança paramétrica (cf. DUARTE, 1993 e 1995). Dessa forma, a variação na estrutura de dativo, compreendendo a variante da COD, constitui uma novidade no cenário da formação do PPB, pois instanciará um processo de gramaticalização de uma estrutura original no universo do desenvolvimento histórico da língua portuguesa.

Este artigo buscará escrutinar a emergência da COD no PPB como uma resultante do contato do português com as línguas africanas, tendo como base empírica uma análise sociolinguística da variação na estrutura de dativo em quatro comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da Bahia. Para cumprir esse objetivo, este texto se estrutura da seguinte maneira. Em sua primeira seção, faz uma descrição das formas através das quais a estrutura de dativo se atualiza nas línguas humanas, com base na teoria da Gramática Gerativa e buscando delimitar o escopo dessa estrutura. A segunda seção trata da estrutura de dativo nas línguas crioulas, entre as quais se observa uma predominância da COD. Com isso se coloca a questão de determinar se essa característica geral das línguas crioulas decorre da emergência de estruturas mais naturais da Gramática Universal ou da transferência de estruturas gramaticais das línguas do substrato africano. Por fim, esses aportes teóricos serão mobilizados na análise variacionista que se apresenta na seção 3. Uma questão perpassa todo o desenvolvimento deste texto. Até que ponto a emergência da COD constitui um processo original de gramaticalização e até que ponto é o resultado de simplificação morfológica. No enfrentamento desse problema, espera-se contribuir não apenas para ampliar os horizontes do conhecimento acerca da história sociolinguística do Brasil, mas também para aprofundar a compreensão sobre como os processos de contato linguístico massivo, radical e abrupto afetam a estrutura gramatical da língua.

1. A estrutura de dativo: configurações e escopo

Nas construções de dativo, a estrutura argumental do verbo compreende, além do argumento externo sujeito, dois argumentos internos complementos para expressar a transferência de algo, o TEMA, entre um AGENTE e um BENEFICIÁRIO. No latim, essas funções eram expressas por uma marcação morfológica de caso, como se pode ver no exemplo (3) abaixo, em que o TEMA, a coisa transferida, recebe o **caso acusativo**, enquanto

que o BENEFICIÁRIO, recebe o **caso dativo**. No desenvolvimento do latim para as línguas românicas, essa marcação morfológica de caso se perdeu, sendo substituída pelo emprego da preposição *a*, para marcar o caso dativo do constituinte denominado **objeto indireto (OI)** pela tradição gramatical, enquanto o caso acusativo é atribuído pelo verbo ao constituinte denominado tradicionalmente **objeto direto (OD)**, como se pode ver nos exemplos (4), (5) e (6), do italiano, do espanhol e do português, respectivamente. Nessas línguas, a ordem normal é OD-OI, podendo haver a inversão OI-OD em contextos específicos.

- (3) Pulcræ puelæ rosam dedi.
Bonita-**dat** menina-**dat** rosa-**acus** dei
- (4) **Ho datto** *la rosa* ala bella bambina.¹
- (5) **Di** *la rosa* **a** la niña guapa.
- (6) **Dei** *a rosa* **à** menina bonita.

Já línguas da família germânica, como o inglês e o holandês, apresentam uma estrutura alternativa, em que um grupo formado pelos dois argumentos internos, na ordem OI-OD, recebe caso conjuntamente do verbo, configurando uma estrutura fechada, semelhante a uma pequena oração (ing. *small clause*). Assim, no que tem sido denominado de **alternância dativa**, línguas, como o inglês, dispõem de duas construções para realizar a estrutura de dativo, a construção de dativo preposicionado (CDP), exemplificada em (7), e a construção de objeto duplo (COD), exemplificada em 8.

- (7) I **gave** *the rose* **to** the beautiful girl.
- (8) I **gave** the beautiful girl *the rose*.

No âmbito da teoria da gramática, predomina a visão de que a CDP seria a construção básica de dativo, sendo a COD um construção derivada da primeira (cf. LARSON, 1988)². Por outro lado, essa derivação não se aplicaria

¹ Nestes exemplos das línguas das línguas românicas, bem como nos exemplos do inglês a seguir, os atribuidores de caso estão em negrito, o OD está em itálico e o OI está sublinhado.

² Para uma discussão sobre as formalizações analíticas do fenômeno no âmbito da Gramática Gerativa, veja-se Scher (1996).

em todos os casos em que ocorre um OI regido pela preposição *to* ou *for*, como se pode ver no contraste dos exemplos (9) e (10) com os exemplos (11) e (12), retirados de Grimshaw (1988, p. 114):

- (9) We gave a book to the child.
We gave the child a book.
- (10) We'll bake a cake for you.
We'll bake you a cake.
- (11) We carried a book to the child.
*We carried the child a book.
- (12) They'll fix the radiator for you.
*They'll fix you the radiator.

Com isso, coloca-se a questão dos limites da estrutura dativa *strictu sensu*, pois nem sempre o constituinte que se classifica como OI expressa um papel temático de BENEFICIÁRIO. Há construções em que esse constituinte expressa um papel temático de META; nesses casos, a alternância dativa não é possível, como exemplificado em (11). Já quando estrutura expressa uma relação de *finalidade* (do tipo 'fazer algo para alguém'), a possibilidade de alternância dativa é variável, como se pode ver no cotejo entre os exemplos (10) e (11). Por isso, Grimshaw (1988) afirma que, para haver alternância dativa, o OI tem de receber o papel temático de BENEFICIÁRIO, implicando uma relação de **transferência de posse**, o que ocorre em (10), mas não ocorre em (12). Porém, as construções dativas com verbos como *donate*, *contribute* e *distribute* não admitem a alternância, mesmo havendo a transferência de posse, como na frase exemplificada em (13), o que deixa ainda em aberto a questão do escopo da transferência dativa em inglês³.

- (13) I distributed apples to the children.⁴
*I distributed the children apples.

Morais, Ribeiro e Ferreira (no prelo) também se colocaram o problema do escopo da estrutura de dativo, mas no âmbito das línguas românicas, particularmente no espanhol e no português. No caso dessas línguas, o

³ Scher (1996, p. 24) chama a atenção para o fato de os três verbos em questão serem de origem latina, o que pode apontar para uma interferência significativa de um aspecto sócio-histórico na estruturação gramatical da língua.

⁴ Exemplo retirado de Larson (1988, p. 371).

problema em delimitar a estrutura de dativo decorreria “do fato de que os conteúdos cobertos pelo caso dativo do latim passaram e ser expressos pelas preposições *a* e *para* nas línguas românicas”. Contudo, com base em estudos sobre o fenômeno no espanhol moderno (HERNANZ e BRUCART, 1987; ORDÓÑEZ, 1999), esses autores observaram que há contextos que admitem a variação entre as duas preposições, como exemplificado em (14), e há outros que não admitem a variação, como se pode ver em (15).

- (14) a. Compró una chaqueta a Juan.
 b. Compró una chaqueta para Juan.
 c. Hizo una chaqueta al niño.
 d. Hizo una chaqueta para el niño.
- (15) a. Les preguntó la lección a los alumnos.
 b. *Les preguntó la lección para los alumnos.
 c. *Pedro trabaja a sus hijos.
 d. Pedro trabaja para sus hijos.

A impossibilidade de emprego da preposição *a* em (15)c. deve-se ao fato de o OI realizar “a função semântica de finalidade, valor semântico exclusivo da preposição *para*”; ao passo que “a função semântica beneficiário é característica da preposição *a*”, o que interditará o uso de *para* em (15)b. Outro parâmetro para delimitar o fenômeno em espanhol seria o redobro do clítico. Só as construções com *a* permitem o redobro do clítico:

- (16) a. Le envió una postal a Pepe.
 b. *Le envió una postal para Pepe.

Dessa forma, os autores chegam a conclusão de que, no espanhol, só as verdadeiras construções de dativo permitem o redobro do clítico e só podem ser introduzidas pela preposição *a*.

No âmbito da língua portuguesa, Morais, Ribeiro e Ferreira (no prelo) identificaram diferenças significativas na forma como o português europeu (PE) e português brasileiro (PB) realizam a estrutura dativa, como se pode ver nos exemplos abaixo:

- (17) a. O José enviou uma carta **à Maria**/enviou-**lhe** uma carta. (PE/PB)
 b. O José enviou uma carta **para a Maria**/à **Bélgica**. (PE/PB)
 c. O José atribuiu uma tarefa **aos alunos**/atribuiu-**lhes** uma tarefa. (PE/PB)
 d. O José atribuiu uma tarefa **para os alunos**. (*PE/PB)
 e. O José devolveu o dinheiro **aos clientes**/devolveu-**lhes** o dinheiro. (PE/PB)

- f. O José devolveu o dinheiro **para os clientes**. (*PE/PB)
 g. Maria comprou o livro **ao amigo/comprou-lhe** o livro. (PE/*PB)
 h. Maria comprou o livro **para o amigo**. (PE/PB)
- (18) a. Morreu-**lhe** o filho mais velho. (*PB/PE)
 b. Falta-**lhe** uma boa esposa. (*PB/PE)
- (19) a. O José deu o livro **a ela / para ela**. (PB/*PE)
 b. O José deu-**lhe** o livro **a ela**.⁵ (*PB/PE)

Como se pode ver em (17), a preposição *a* é muito mais produtiva no PE, pois no PB a preposição *para* avançou bastante sobre os contextos outrora privativos dessa preposição. Dessa forma, o emprego do clítico com flexão de dativo *lhe* foi igualmente restringido no PB, como se pode ver em (18) e (19), com o redobro do clítico só sendo possível no PE⁶. Diante desse quadro, Moraes, Ribeiro e Ferreira (no prelo) contatam uma inovação na forma como o PB passou a atualizar a estrutura de dativo, em oposição ao PE, no qual se conservaram as construções encontradas nos estados anteriores da língua. A inovação do PB se caracteriza, então, pela “perda dos pronomes clíticos dativos de 3ª pessoa e pela perda da preposição *a*, na sua função gramatical de marcar morfologicamente o caso dativo”. Portanto, os autores chegam à conclusão de que “a sintaxe do dativo, no PB, não se configura como resultado de deriva, de continuidade de propriedade sintáticas da língua mãe”. Dessa forma, coloca-se a questão de saber:

até onde a situação de aquisição imperfeita do português, no sentido de Kroch (2006) e Lucchesi (2000 e 2003), típica do contato contínuo e intenso entre línguas – como aconteceu durante todo o período colonial, entre o português e as línguas indígenas e africanas –, pode estar subjacente às mudanças que ocorreram no PB em relação às construções dativas. (MORAIS, RIBEIRO e FERREIRA, no prelo)

As mudanças no PB configuram um processo de simplificação morfológica, com a perda das marcas exclusivas de dativo, acompanhada da

⁵ Neste caso, o OI tem um valor contrastivo.

⁶ Essas assertivas dizem respeito ao uso natural da língua em sua modalidade oral. No Brasil, a tradição gramatical tem difundido as formas naturais no PE, mas ausentes no PB, fazendo com que algumas dessas construções que não fazem parte da gramática natural dos brasileiros possam ser encontradas em seus registros de fala formal ou retórica e na língua escrita.

expansão do uso de uma preposição multifuncional, a preposição *para*, que é empregada para expressar os mais diversos papéis temáticos: LOCATIVO, BENEFICIÁRIO, META, etc. Por outro lado, ratificando mais uma vez o quadro de polarização sociolinguística do Brasil (cf. LUCCHESI, 1998, 2001, 2002, 2006 e 2008), paralelamente a essas mudanças que afetam todas as variedades do PB, observa-se a emergência das construções de objeto duplo em algumas variedades populares do PB, configurando o fenômeno da alternância dativa. A radicalidade desse processo de mudança, que gerou construções absolutamente estranhas aos falantes cultos das grandes cidades brasileiras, coloca de forma incontestável a relação histórica da emergência da alternância dativa com as situações de contato entre línguas que marcam a formação das variedades populares do PB. Dessa forma, ganha relevo o estudo de Scher (1996), que buscou descrever as propriedades da alternância dativa em uma variedade do PPB.

Analisando o fenômeno no que chamou de *dialeto da Zona da Mata Mineira*⁷, Scher (1996, p. 30-1) observou que a COD pode exibir também a ordem OD-OI, e não somente a ordem OI-OD, como exemplificado em (20)c. e (20)b., respectivamente. Essa inversão da ordem na COD também foi observada na análise sociolinguística das comunidades afro-brasileiras isoladas e pode ser atribuída a uma possível transferência do substrato africano (cf. seção 3, abaixo).

- (20) a. Eu emprestei o carro ao Pedro.
 b. Eu emprestei o Pedro o carro.
 c. Eu emprestei o carro o Pedro.

A autora (1996, p. 34-8) também se colocou o problema do escopo da alternância dativa no dialeto que estudou e observou que a COD não é possível quando o OI só pode ser introduzido pela preposição *para* – cf. exemplos em (21). Já quando se observa a variação entre *para* e *a*, a possibilidade de alternância é variável, como se pode ver nos exemplos em (22), em que a alternância dativa não é possível em a. e b., mas o é em c. e d.

- (21) a. buscar flores para a namorada
 b. buscar as crianças para a mãe
 c. cantar (uma canção) para os amigo
 d. compra um presente para a mãe

⁷ Infelizmente, a autora não dá qualquer informação sobre a distribuição sociolinguística do fenômeno (cf. p. 13, nota 6).

- (22) a. deixar muitos bens para/a os filhos
b. descrever o evento para/a os presentes
c. anunciar a decisão (para/a) os filhos
d. dar (um presente) (para/a) o pai

Segundo Scher (p. 37), essa variabilidade poderia ser explicada pelo fato de verbos como *descrever* e *insinuar* poderem figurar “em sentenças sem a presença obrigatória do OI (*Ele descreveu o evento muito bem, A Joana adora insinuar bobagens*, etc.). Dessa forma, conclui “que, na realidade [esses] verbos não prevêm, em sua grade temática, a realização de um argumento *Alvo*”. A fragilidade desse argumento está no fato de, nas frases citadas, a referência do OI estar implícita, o que pode ocorrer com qualquer verbo que desencadeia a estrutura de dativo. Portanto, o estudo de Scher não chega a uma conclusão sobre os limites do fenômeno no dialeto da Zona da Mata Mineira, de modo que, assim como no inglês, não se dispõe de parâmetros que possam delimitar o escopo do fenômeno da alternância dativa.

Por outro lado, Scher (1996) chamou a atenção para as diferenças estruturais que distinguem o fenômeno no inglês e no português popular do Brasil. Uma dessas diferenças seria a possibilidade de construção passiva com o OI ocupando a posição de sujeito, que não existe no PPB, mas existe no inglês, como se pode ver no exemplo (21)d.:

- (23) a. I gave a book to Mary.
b. I gave Mary a book.
c. A book was given to Mary.
d. Mary was given a book.

Outra diferença é a possibilidade de COD com o OD não realizado foneticamente, que ocorre no dialeto analisado por Scher, mas não ocorre no inglês. Essa possibilidade de a alternância dativa com o OD nulo também foi observada nas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas (cf. seção 3 abaixo) e enquadra-se perfeitamente no contexto de generalização do objeto nulo no PB (cf. DUARTE, 1989 e tantos outros).

Diante dessas e outras diferenças, a autora conclui que, as construções encontradas no seu dialeto e no inglês “não representam o mesmo fenômeno sintático” (p. 43). Tal afirmação é bastante discutível fora do quadro teórico da autora. Mas razoável é pensar que o mesmo fenômeno se apresenta de formas diferenciadas nas duas variedades linguísticas; o que de resto é muito evidente considerando o universo mais amplo das línguas em que se observa a alternância dativa (cf. seção 2, a seguir). Há inclusive um paralelo interessante

na forma como o parâmetro do sujeito nulo se apresenta em línguas como o inglês e o francês, de um lado, e nas línguas crioulas, de outro. Nestas últimas, a impossibilidade de um sujeito referencial nulo não implica necessariamente a existência de um sujeito expletivo sem valor referencial, como nas primeiras (cf. LUCCHESI, 2004). Portanto, fora de uma visão muito ortodoxa da teoria da gramática, pode-se assumir que as propriedades da gramática se manifestam de maneira variável nas línguas humanas.

Além disso, tal encaminhamento desvia a abordagem da questão mais relevante a se destacar, que é a presença no PPB de uma construção original no universo das línguas românicas e que, por conseguinte, não pode ser pensada em termos de uma evolução interna da língua portuguesa ou de uma alegada deriva secular românica, nos termos de Naro e Scherre (2007). O fato de a COD ser geral nas línguas crioulas, mesmo naquelas derivadas de línguas românicas, não deixa margem à dúvida de que o fenômeno foi desencadeado nas situações de contato do português, particularmente, com as línguas africanas. Dessa forma, a análise da estrutura de dativo nas línguas crioulas contida na próxima seção pretende reunir evidências empíricas que possibilitem uma melhor compreensão da presença da COD nas variedades populares do PB, particularmente no português afro-brasileiro.

2. A estrutura de dativo nas línguas crioulas: universais *versus* substrato

Em um amplo estudo sobre a estrutura de dativo nas línguas pidgins e crioulas, Bruyn, Muysken e Verrips (1999) observaram que a COD é geral nessas línguas, tanto naquelas cujas línguas lexificadoras, como o inglês e o holandês, oferecem essa possibilidade – cf. exemplos (5) e (6) abaixo, do tok pisin e do negerhollands, respectivamente –, quanto naquelas derivadas de línguas que não possuem tal construção, como o santomense, de base lexical portuguesa, e o haitiano, de base lexical francesa – cf. exemplos (7) e (8), respectivamente⁸. Dessa forma, a COD pode ser relacionada historicamente às situações de contato entre línguas massivo, radical e abrupto, sendo definida como uma propensão estrutural do que Lucchesi (2003 e 2008) tem denominado **transmissão linguística irregular**.

- (24) Mi soim yu banara bilong mi.
 1p mostrar 2p arco PREP 1p
 [eu mostrei você de eu]
 Eu lhe mostrei meu arco.

⁸ Os exemplos (5), (6) e (8) são de Bruyn, Muysken e Verrips (1999, p. 330).

- (25) Ham a gi di man si gout
 3p PASS dar DET homem POSS dinheiro
 [Ele deu o homem seu dinheiro]
 Ele deu seu dinheiro ao homem.
- (26) E da bo pichi.
 3p dar 2p peixe
 [Ele deu você peixe]
 Ele deu o peixe pra você.
- (27) Li rakonete papa-li istwa sa-a.
 3p contar pai-3p história DET
 [Ele contou seu pai esta história]
 Ele contou esta história pro pai dele.

Ao lado da COD, as línguas crioulas costumam exibir outras duas possibilidades estruturais de marcar o dativo, a CDP, e uma construção em que uma forma verbal é empregada com a função da preposição de dativo. Nesse caso, a perda da preposição da língua lexificadora, é compensada com a gramaticalização de um verbo (geralmente o verbo *dar*), que passa a fazer as vezes de preposição, ao lado de seu emprego lexical como verbo. Esse fenômeno é muito geral nas línguas crioulas, sendo denominado **verbos seriais**. Dessa forma, a **construção serial de dativo** (CSD) nada mais é do que um sucedâneo da CDP, podendo-se assumir que elas são estruturalmente equivalentes. As três possibilidades estruturais podem ser encontradas em uma mesma língua crioula, como exemplificado abaixo com frases do Fa d'Ambu, um crioulo de base lexical portuguesa da ilha de Annobon (BRUYN, MUYSKEN e VERRIPS, 1999, p. 330-1):

- (28) Malía da pe-d'eli tabaku. (COD)
 Maria dar pai-POSS tabaco
 [Maria deu pai dela tabaco.]
 Maria deu tabaco pro pai dela.
- (29) No sxa fe wan xadyi pa non-tudu. (CDP)
 4p PROG fazer DET casa PREP 4p todos
 Nós estamos fazendo uma casa para nós todos.

- (30) Amu da wan kuzu da bo. (CSD)
 1p dar DET coisa dar 2p
 [Eu dei uma coisa dá você]
 Eu dei uma coisa pra você.

Contudo, das três possibilidades, a COD seria a construção mais geral entre as línguas crioulas. Com base em um estudo comparativo entre quase vinte línguas crioulas, Bruyn, Muysken e Verrips (1999, p. 338 e ss.) encontraram COD's em praticamente todas (à exceção do malaio português). Já as CDP's e as CSD's se distribuem com uma frequência bem menor no universo observado, sendo a primeira um pouco mais frequente do que a segunda. Os resultados dessa pesquisa são sumarizados na tabela 1 abaixo, extraída de Bruyn, Muysken e Verrips (1999, p. 338):

	COD	CDP	CSD
Sranan	+	+	+
Saramacan	+	(-)	+
Crioulo Jamaicano	+	(+)	-
Tok Pisin	+	+	-
Negerhollands	+	+	(-)
Berbice Dutch	+	-	+
Afrikaans	(+)	+	-
Crioulo Haitiano	+	-	+
Guyanais	+	-	-
St. Lucian	+	-	-
Louisiana Creole	+	(+)	-
Seychelles Creole	+	(+)	-
Papiamentu	+	-	-
Palenquero	+	-	-
Guinea-Bissau Kriyol	+	(-)	-
Fa d'Ambu	+	(-)	+
Principense	+	-	+
Malayio – Portuguese	-	+	-
Sri Lanka Portuguese	(+)	(+)	-

TABELA 1: Distribuição de COD, CDP e CSD's em algumas línguas crioulas

Assumindo que a COD seria a estrutura básica nas línguas crioulas, coloca-se a questão de definir as suas origens nos termos da polarização que tem marcado o desenvolvimento da crioulística nas últimas décadas: os universais da linguagem que atuam na crioulização *versus* a transferência do

substrato na expansão do pidgin. Para os crioulos da região do Caribe, haveria indícios de que a COD poderia ser o produto da transferência de estruturas gramaticais das línguas do substrato, pois as COD's ocorrem em quase todas as línguas do oeste-africano, exceto nas línguas mandê (KOOPMAN, 1986, p. 235), e, na família banto, apresenta-se como praticamente a única possibilidade estrutural na língua quicongo, como exemplificado em (31) e (32) abaixo (LUMWANU, 1973, p. 137). A língua ewe, da família kwa, exhibe uma curiosidade, a COD só admite a ordem OD-OI – como exemplificado em (33), extraído de Bole-Richard (1983, p. 227) –, e não a ordem OI-OD encontrada na imensa maioria das línguas que têm COD.

(31) Ganá mwa:na mamba.

dar criança água
Dê água pra criança.

(32) Ganá Nkuká mwana.

dar Nkuká criança
Dê a criança pra Nkuká.

(33) Na èlà dèví-ó-cá.

Dar carne criança-PL-também
Dê a carne pras crianças também.

A dificuldade para identificar historicamente as línguas de substrato que estiveram na base da formação de cada língua crioula em particular tem comprometido a validade heurística da hipótese do substrato. Além disso, no caso particular da COD, a sua alegada presença nas línguas das famílias kwa e banto não pode explicar a sua presença em línguas crioulas com outros substratos, como as dos oceanos Índico e Pacífico. A presença generalizada da COD nas línguas crioulas de diferentes regiões do planeta parece militar em favor das hipóteses universalistas. Por outro lado, a presença da CSD em vários crioulos do Caribe, como o saramacan, o sranan e o haitiano, bem como nos crioulos portugueses do Golfo da Guiné (santomense, principense e fa d'ambu), parece estar relacionada a uma forte influência do substrato (BRUYN, MUYSKEN e VERRIPS, 1999, p. 362).

Considerando a hipótese universalista, a presença generalizada da COD nas línguas crioulas implicaria que essa seria uma opção não marcada da GU. Os resultados apresentados por Bruyn, Muysken e Verrips (1999, p. 356-61) de estudos de aquisição do inglês e do holandês como língua materna tendem a favorecer essa hipótese, na medida em que, “no holandês da criança, COD's aparecem antes das CDP's, assim como no inglês, ao menos

quando mensurado em termos de primeira ocorrência na fala espontânea”. Contudo, o estudo comparativo entre o haitiano e a aquisição do francês como língua materna, apresentado por esses autores (1999, p. 362-6), parece negar a hipótese forte de **parâmetro não marcado**.

Se a emergência da COD em crioulos derivados das línguas românicas, como o haitiano, for o resultado do processo de aquisição da língua materna, e não de uma transferência do substrato, que teria introduzido ocorrências de COD na variedade de francês falada como segunda língua pelos escravos africanos, que forneceu o *input* para aquisição da língua materna no processo de criouliização, as crianças deveriam produzir estruturas de COD independentemente do *input* que recebessem. Porém, os resultados apresentados por Bruyn, Muysken e Verrips (1999, p. 361-2) para a aquisição do francês como língua materna não contêm ocorrências de COD. Esses autores, então, recorrem à ideia de uma relatividade do conceito de parâmetro não marcado, no sentido de que o parâmetro não marcado seria mais fácil de adquirir, não obstante também carecer de evidência positiva para ser desencadeado na fala das crianças. Dessa forma, defendem que a presença de COD no haitiano poderia ser explicada como uma análise abduativa da estrutura imperativa do francês com um clítico pós-verbal com a função de OI, como na frase: *donne-moi du pain* ('dê-me o pão'). Porém, tal explicação parece um tanto quanto *ad hoc* e bastante específica, pois, na melhor das hipóteses, ela poderia explicar a presença de COD no haitiano, mas não a sua presença generalizada nas línguas crioulas.

Uma visão alternativa seria a visão de Bickerton (1999) de **valor default**, segundo a qual o valor *default* é desencadeado no processo de criouliização caso não haja qualquer evidência em outra direção. Ou seja, as crianças no processo de criouliização optariam pela COD, nos casos em que não encontrassem no *input* dados robustos de uma morfologia de dativo, fosse ela uma preposição, fosse uma serialização verbal. Porém, tal visão é negada pelo fato de línguas crioulas exibirem tanto a COD quanto a CSD, como é o caso do haitiano e os crioulos portugueses do Golfo da Guiné, ou até as três possibilidades estruturais, incluindo a CDP, como é o caso do sranan e do fa d'ambu. Aliás, entra em contradição também com opcionalidade estrutural entre a COD e a CDP do inglês e do holandês. O fato de haver línguas que oferecem essas duas opções estruturais e línguas, como as românicas, que só possuem a CDP aponta para a necessidade de evidência positiva para o desencadeamento da COD no processo de aquisição da língua materna. Mas isso entra em contradição com a assunção de que a COD seria geral nas línguas crioulas. Além do que mantém sem solução o problema de explicar a emergência da COD nos crioulos cuja língua lexificadora é uma língua românica, que não tem COD. Com isso, retorna-se a hipótese do substrato, que como já se viu também não é compatível com a ideia de um caráter universal da COD.

De qualquer forma, a fragilidade fonética da preposição de dativo *a* das línguas românicas contribuiria para o colapso da CDP no processo de criouliização, dando vazão a emergência da COD, ou da CSD através de um processo de **relexificação**, conforme proposto por Lumsden (1999) entre outros. A manutenção da CDP no processo de criouliização parece estar associada não apenas a robustez fônica da preposição de dativo, como também a existência de uma preposição multifuncional que desempenhem uma função locativa juntamente com a função de dativo, como o *to* no inglês e o *para* no português brasileiro, o que é relevante para o caso em foco.

Portanto, a situação da estrutura de dativo nas línguas crioulas pode ser então sumarizada da seguinte forma. A COD parece ser a alternativa preferencial nos processos criouliização/pidginização, não obstante haja uma contradição com o fato de que, em princípio, a aquisição da COD dependa de evidência positiva; contradição essa que ainda permanece sem solução no estágio atual da teoria da GU e da aquisição da linguagem. Dessa forma, a COD emergiria nos processos de transmissão linguística irregular em que não houvesse uma morfologia forte de dativo. Essa morfologia entraria no *input* da criouliização, ou na forma de uma preposição foneticamente robusta e multifuncional da língua do superstrato, ou na forma de uma serialização verbal proveniente de um processo de relexificação a partir da gramática das línguas do substrato. Contudo, um processo de variação com a concorrência de gramáticas distintas na comunidade crioulófona emergente pode resultar na adoção das duas opções, dando ensejo a línguas crioulas que, ao lado da estrutura básica COD, exibem as duas construções, tanto a CDP, quanto a CSD. Ou seja, a COD seria a forma não marcada que emergiria na ausência de uma morfologia robusta de dativo no *input* da criouliização; a CSD seria desencadeada a partir de uma morfologia de dativo disponível no *input* da criouliização a partir da transferência gramatical das línguas do substrato, via relexificação, no sentido de Lumsden (1999) e outros; a CDP provem da morfologia de dativo da língua do superstrato (nesse sentido, a sua presença em algumas línguas crioulas poderia ser um fenômeno recente, decorrente da **descriouliização**).

A análise variacionista que se apresenta na próxima seção tem por base essa sistematização, bem como os aspectos teóricos reunidos na seção anterior.

3. A estrutura de dativo nas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas: uma análise sociolinguística

A análise da variação na forma da estrutura de dativo no português afro-brasileiro, com arcabouço teórico-metodológico da sociolinguística quantitativa (cf. LABOV, 1972, 1982 e 1994), teve como universo de observação

as quatro comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da Bahia estudadas pelo Projeto *Vertentes*: Cinzento, Helvécia, Rio de Contas e Sapé⁹. A amostra de fala vernácula analisada foi constituída por 48 entrevistas de tipo sociolinguístico, sendo doze de cada comunidade, e estruturada segundo as variáveis **faixa etária** (faixa I, de 20 a 40 anos; faixa II, de 41 a 60 anos; e faixa III, acima de 60 anos) e **sexo**. Na análise do encaixamento social, foram consideradas ainda as seguintes variáveis não estratificadas na amostra: **estada fora da comunidade** (ausência ou não da comunidade por pelo menos seis meses) e **nível de escolaridade** (analfabeto ou semi-analfabeto). O processamento quantitativo dos dados foi feito através do pacote de programas VARBRUL (cf. PINTZUK, 1988; SCHERRE e NARO, 2003; e TAGLIAMONTE, 2006).

Na definição da variável dependente, foram definidos os seguintes valores¹⁰:

1. construção com dativo preposicionado (CDP)

$V + SN_{OD} + SP_{OI}$

Ex.: *ela dá comida pas criança. (INF01 CZ)*

$V + (SN_{OD}) + SP_{OI}$

Ex.: *deu p'os dois... (INF07 RC)*

$V + SP_{OI} + SN_{OD}$

Ex.: *escreveu pra nós uma carta. (INF21 RC).*

2. construções de objeto duplo (COD)

$V + SN_{OI} + SN_{OD}$

Ex.: *ele vendia compade Jacó porco gordo. (INF20 HV)*

$V + SN_{OI} + (SN_{OD})$

Ex.: *deu meu irmão. (INF05 SP)*

$V + SN_{OD} + SN_{OI}$

Ex.: *'cê manda pedi um empresti ele (INF20 HV)*

⁹ Uma informação mais detalhada sobre essas comunidades poder ser encontrada no site do Projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia (www.vertentes.ufba.br).

¹⁰ A partir de agora, os exemplos são constituídos por ocorrências retiradas da amostra de fala analisada, sendo indicado entre parênteses, o número do informante e a comunidade a que ele pertence, através das siglas: CZ para Cinzento, HV para Helvécia, RC para Rio de Contas e SP para Sapé.

Como se pode ver nas ocorrências retiradas da amostra de fala analisada, as duas construções apresentam uma variação na ordem, OD-OI ou OI-OD, e a possibilidade de um OD nulo. A base de dados da análise variacionista foi constituída, em um primeiro momento, por 358 ocorrências de estruturas dativas encontradas no levantamento exaustivo nas mais de 40 horas de fala vernácula analisadas. Nessa recolha, foram excluídas as ocorrências em que uma eventual crase da preposição com a vogal final do verbo ou da vogal inicial da palavra seguinte, exemplificadas nos exemplos (34) e (35), respectivamente, levasse à neutralização da variável.

(34) a gente chega e pergunta o dono da casa se ele aceita (INF04 CZ)

(35) ela dá bença as madrinha (INF02 CZ)

No conjunto das 358 ocorrências que constitui a base de dados inicial desta análise, oitenta e três por cento (296 ocorrências) eram da CDP, enquanto que apenas dezessete por cento eram da COD (62 ocorrências). O OD não foi realizado em 123 ocorrências de CDP, o que corresponde a uma frequência de um pouco mais de quarenta por cento de OD nulo nessas construções (42%). No universo restante de 173 ocorrências, 145 apresentaram a ordem $SN_{OD} + SP_{OI}$ (84% do total), de modo que a ordem inversa $V + SP_{OI} + SN_{OD}$ ocorreu com uma frequência de pouco mais de quinze por cento (16%). No universo das COD, o OD nulo também correspondeu a 40% do total de ocorrências (25 em um total de 62). Já a inversão $V + SN_{OD} + SN_{OI}$ foi de quarenta e um por cento do total de ocorrências com o OD realizado (15 contra 22 da ordem $V + SN_{OI} + SN_{OD}$). Esse dado é muito significativo, considerando que essa ordem invertida é a única opção disponível na língua ewe (cf. seção anterior), uma das línguas com uma forte presença no substrato africano do Brasil¹¹.

Os primeiros resultados da análise podem, então, ser sumarizados da seguinte maneira: a não realização do OD ocorreu em quase a metade das ocorrências, tanto da CDP quanto da COD, o que se ajusta à alta frequência de OD nulo no PB (cf. DUARTE, 1989). Já a inversão da ordem básica foi baixa na CDP e bem mais elevada na COD, constituindo nesta última uma

¹¹ Os ewes, ou os falantes do grupo ewe-fon em geral, receberam no Brasil a denominação genérica de *jejes* e foram, juntamente com os iorubás, os grupos etnolinguísticos mais representativos no Brasil da família kwa. Os testemunhos históricos disponíveis indicam a sua presença nos estados da Bahia, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Sua importação teria se iniciado no século XVII, acentuando-se nos séculos XVIII e XIX (cf. CASTRO, 2002, p. 43-54).

forte evidência em favor de um processo histórico de transferência gramatical do substrato africano.

3.1. Condicionamento linguístico da alternância dativa

No plano estrutural, um aspecto crucial na estruturação do fenômeno em foco é a natureza do verbo (cf. seção 1 acima), até mesmo no sentido de estabelecer o seu escopo e *a fortiori* definir a variável dependente desta análise. No sentido mais lato, a estrutura de dativo pode-se atualizar com verbos que foram classificados nesta análise da seguinte maneira: **benefativos**, **leves**, **discendi**, **faciendi**, **existenciais**, **de condução** e **de transferência**. Os **verbos benefativos**, que seriam os verbos da estrutura dativa *strictu sensu*, implicam a transferência de algo para outrem; este é o caso dos seguintes verbos: *dar, pedir, doar, mostrar, encomendar, devolver, emprestar, vender, entregar, ceder, passar, pagar*, etc. Os **verbos leves**, que formam uma lexia composta com o seu OD, recobrem uma ampla área semântica, como se pode ver nos seguintes exemplos: *dar apoio, dar uma mão, fazer promessa, dar trabalho, fazer uma leitura, dar prejuízo, dar aula, dar aviso, dar mal criação, dar explicação, dar um agrado, dar saúde, dar problema, dar assistência, (não) ter consideração, dar socorro, dar emprego, fazer porcaria, fazer mal, fazer bem, fazer medo*, etc. Os **verbos discendi** remetem a comunicação verbal de um conteúdo a outrem, como no caso dos verbos: *dizer, falar, contar, perguntar, ensinar, agradecer, escrever, explicar, avisar, alertar*, etc. Os **verbos faciendi** indicam uma ação feita para outrem, com em: *fazer algo para alguém, comprar algo para alguém, preparar algo para alguém, pagar algo, olhar (cuidar) para, arar para, resolver para, pegar para, liberar, receber, tirar, arrumar, copiar, procurar, colocar, costurar, arranjar, tomar conta*, etc. Os **verbos existenciais** denotam a existência ou ausência de algo ou alguém que cabe a outrem, ou o afeta de alguma maneira, são exemplos desse tipo os verbos: *ter algo (para alguém), faltar algo (para alguém)*, etc. Os **verbos de condução** referem-se ao transporte ou a remessa de algo para outrem, como no caso dos verbos: *levar, encaminhar, conduzir, despachar, trazer, botar* etc. Por fim, os **verbos de transferência** indicam a outorga de algo para outrem, como no caso de: *deixar, ficar, caber, distribuir*, etc. Abaixo, são apresentados ocorrências da amostra de fala analisada para exemplificar cada um desses tipos:

1. benefativos

(36) A coisa **deu** *um terreno pra ele* (INF09 RC)¹²

(37) **deu** *o japonês vinte mil* (INF20 HV)

¹² O verbo é destacado em negrito, o OI é sublinhado e o OD vem em itálico.

2. leves

- (38) **dá** *prejuízo* pa gente... (INF11 CZ)
 (39) **dava** *um agrado* o menino (INF9 RC)

3. discendi

- (40) eu vô **falá** *uma coisa* pa senhora (INF08 SP)
 (41) eu vou **dizer** o senhô *que nem Tereza mesmo tá capaz de informar* (INF12 HV).

4. faciendi

- (42) **comprá** *remédio*... pos menino (INF06 SP)
 (43) **fez** *um barraco* pr'ele (INF09 RC)

5. existenciais

- (44) Num **tem** *uma menininha miudinha* pra mim (INF08 CZ)
 (45) graças a Deus num **falta nada** pra mim (INF22 HV)

6. de condução

- (46) mulé de tabinha **levô** *água* lá pra mim (INF22 HV)
 (47) eu **mandava** pra essa mãe (INF11 RC)

7. de transferência

- (48) O cacau **ia ficá** todo pa ela (INF11 SP)
 (49) **distribuí** pra todo mundo (INF03 SP)

Nesse amplo espectro semântico, há uma superposição dos papéis de BENEFICIÁRIO e de META (*finalidade*), que originalmente poderia ser marcado pela oposição entre as preposições *a* e *para*, respectivamente (cf. seção 1 acima). Essa superposição se agrava com o crescente avanço da preposição *para* sobre a área da preposição *a* no PB (cf. GOMES, 2003). Entretanto, uma delimitação mais rigorosa da estrutura de dativo deve adotar como parâmetro o emprego histórico da preposição *a* como marcadora do caso dativo, associado ao caráter de BENEFICIÁRIO do OI (cf. seção 1 acima). Os casos em que o OI carrega mais um valor semântico de finalidade, nos quais praticamente só o emprego da preposição *para* é gramatical, poderiam ser excluídos, para se chegar a uma delimitação mais precisa do fenômeno das estruturas de dativo. Os dados empíricos sustentam essa linha de raciocínio. Nas estruturas em que o OI assume mais um caráter de finalidade – com os verbos *faciendi* ('fazer alguma coisa para alguém'), com os verbos existenciais ('ter alguma coisa para alguém'), com os verbos de condução ('levar

alguma coisa para alguém'), com os verbos de transferência ('deixar alguma coisa para alguém') – só ocorreram CDP's, registrando-se um número de ocorrências razoavelmente representativo em todos esses contextos¹⁵.

Portanto, para a análise variacionista da forma como a estrutura de dativo se atualiza na gramática das comunidades de fala estudadas, só foram consideradas as estruturas com os verbos benefativos, *discendi* e *leves*, numa definição mais precisa do fenômeno em foco, na qual se conjugam dialeticamente a reflexão teórica disponível e os seus achados empíricos. Nesse escopo da estrutura de dativo, pode-se dizer que os verbos benefativos são aqueles que determinam as estruturas de dativo *stricto sensu*, definindo a porção mais nuclear e legítima do fenômeno. Os verbos *discendi* desencadeiam uma estrutura semelhante, mas com especificidades diferenciadoras como a possibilidade bastante geral do OD ser uma oração completiva, o que inibe bastante a ordem OD-OI nesse contexto. E os verbos *leves*, por recobrirem uma gama bem ampla de significados, compreendem, tanto itens lexicais que se assemelham bastante aos verbos benefativos, quanto itens bem distintos. Além disso, a alta coesão do verbo com o OD, com o qual forma uma única lexia composta, impede a ocorrência da ordem OI-OD.

Portanto, a mensuração da inversão da inversão da ordem normal na COD deveria ser refeita, considerando essas especificidades estruturais. A rigor, a análise da inversão só poderia se fundamentar empiricamente nas ocorrências com os verbos benefativos, pois a inversão da COD é obrigatória com os verbos *leves* (todas as 27 ocorrências com verbos *leves* do *corpus*, reunindo as ocorrências de CDP e COD, são com a ordem OD-OI, podendo-se dizer que essa seria a ordem categórica nesse contexto) e é bastante inibida com os verbos *discendi* por conta do princípio estrutural que desloca os constituintes pesados (no caso, os OD's formados por orações completivas) para o final da oração. Em todas as ocorrências do *corpus* em que o OD é uma oração, a ordem encontrada foi OI-OD, isso envia o resultado da inversão, tanto na CDP (que passa de 15% para 75%, nesse contexto), quanto na COD (que cai de 41% para 10%). Retirando, então, as ocorrências dos contextos que enviam os resultados da inversão da COD, ao considerar esse fenômeno apenas junto aos verbos benefativos, chega-se a uma frequência de 32% do total. A frequência caiu um pouco, mas ainda é significativamente representativa, o que mantém em pauta uma possível transferência gramatical a partir do substrato *ewe*.

Dentro do universo em que ocorreu a **alternância dativa** na amostra de fala analisada, os resultados da variável tipo de verbo apresentou os seguintes resultados:

¹⁵ Foram 74 ocorrências com verbos *faciendi*, 26 de condução, 13 de transferência e 9 existenciais.

CONSTRUÇÃO	CDP			COD		
	Nº. de oc. / Total	Freq.	P.R.	Nº. de oc. / Total	Freq.	P.R.
Benefativos	73/108	68%	.40	35/108	32%	.60
Leves	19/27	70%	.45	8/27	30%	.55
Discendi	80/99	81%	.62	19/99	19%	.38
TOTAL	172/234	74%	---	62/234	26%	---

TABELA 2: alternância dativa no português afro-brasileiro segundo a variável tipo de verbo

As orações com os verbos benefativos são o contexto em que a frequência da COD é mais elevada, atingindo 32% contra 26% de frequência geral (com peso relativo de .60). Os verbos leves aparecem como o segundo fator que mais favorece a ocorrência da COD, com uma frequência de 30% e peso relativo de .55. Já os verbos *discendi* se revelaram o contexto mais refratário a esse tipo de construção, com uma frequência de apenas 19% e peso relativo de .38. A alta frequência da alternância dativa junto aos verbos benefativos corrobora a ideia de que esses verbos definiriam o universo da estrutura da dativa em seu sentido mais estrito. E a produtividade da alternância nesse contexto, com a COD correspondendo a quase um terço das realizações da estrutura dativa, aproxima o português afro-brasileiro das línguas crioulas, pois essa variedade exibe de forma consistente um processo de reestruturação da gramática *sui generis* no quadro das tendências predominantes entre as línguas românicas, em geral, e no português, em particular. Considerando que a emergência da alternância dativa nessa variedade do PB está historicamente relacionada ao processo de transmissão linguística irregular desencadeado a partir da aquisição imperfeita do português como segunda língua por parte dos falantes adultos trazidos da África como escravos e da socialização dessa variedade de segunda língua nesse segmento, bem como a partir da nativização desse modelo defectivo entre os afro-descendentes, resta saber se o quadro do encaixamento social da alternância dativa nas comunidades de fala analisadas, reflete essa perspectiva histórica.

3.2. O encaixamento social da alternância dativa nas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas

Do ponto de vista da história sociolinguística das comunidades de fala analisadas, a emergência da alternância dativa teria ocorrido na fase de formação dessas comunidades, e teria se conservado em uso durante um bom

tempo, enquanto se manteve o seu isolamento, até que, ao longo do século XX, o seu uso entraria em declínio em função da crescente influência de padrões linguísticos adventícios (cf. LUCCHESI, 2001a). A distribuição geracional do fenômeno nas comunidades de fala analisadas pode fornecer uma confirmação empírica significativa para essa hipótese, desde que os falantes mais velhos apresentem as maiores frequências de realização da COD, com um decréscimo progressivo à medida em que se passe para os falantes mais jovens. Os resultados da variável **faixa etária** ratificam tal hipótese, como se pode ver nos resultados da tabela 3 abaixo.

CONSTRUÇÃO	CDP			COD		
	Nº. de oc. / Total	Freq.	P.R.	Nº. de oc. / Total	Freq.	P.R.
Faixa Etária						
20 a 40 anos	71/84	85%	.69	13/84	15%	.31
41 a 60 anos	62/78	79%	.51	16/78	21%	.49
Acima de 60 anos	39/72	54%	.37	33/72	46%	.63
TOTAL	172/234	74%	---	62/234	26%	---

TABELA 3: alternância dativa no português afro-brasileiro segundo a variável faixa etária

Os falantes com mais de sessenta anos são aqueles que mais empregam a COD, com uma frequência de 46%, que é quase o dobro da frequência geral (de 26%), e peso relativo de .63. Os falantes entre 40 e 60 anos situam-se em um nível intermediário, mas com uma frequência de uso da COD de apenas 21%, bem abaixo da encontrada entre os falantes mais velhos. De qualquer forma, o peso relativo de .49 indica a neutralidade escalar desse segmento. Já os falantes mais jovens exibem a menor frequência de uso da COD, ficando um pouco abaixo da faixa II, com quinze pontos percentuais. E mais uma vez o peso relativo de .31 não deixa margem à dúvida sobre a significância da diferença de comportamento entre as faixas etárias.

A linha descendente exibida no gráfico 1 abaixo, que toma como base os pesos relativos, indica claramente um processo de **mudança em curso** no sentido do declínio do emprego da COD nas comunidades analisadas, de acordo com os princípios teórico-metodológicos da análise da mudança linguística em **tempo aparente** (cf. LABOV, 1981; e LUCCHESI, 2001b). Esse declínio seria determinado pela crescente influência dos padrões linguísticos urbanos sobre todas as regiões do país, nomeadamente a partir da segunda metade do século XX (cf. LUCCHESI, 2001a). Tal influência tem desencadeado um processo de nivelamento linguístico, no qual submergem as marcas da fala popular que resultam de processos pretéritos de variação e mudança desencadeados pelo contato linguístico.

Gráfico 1: Construições com objeto duplo segundo faixa- etária

A hipótese clássica do tempo aparente prevê que um falante consolida a sua gramática por volta dos quinze anos; dessarte, o comportamento linguístico de um falante de 60 anos refletiria a gramática de sua comunidade de fala há 45 anos (cf. NARO, 2003). Considerando que, entre os falantes da faixa 3, há indivíduos com até cerca de cem anos, pode-se fazer uma projeção para a segunda década do século XX, quando as frequências de emprego da CDP e da COD seriam praticamente equivalentes. Isso significa que, no limiar do século XX, essas comunidades poderiam ser caracterizadas como variedades linguísticas de alternância dativa plena. Desde então, o uso da PDC tem avançado progressivamente, sobretudo a partir da década de 1950, de acordo com a retroprojeção da faixa II, de acordo com a hipótese clássica. A tendência, então, é que a COD, que deriva da transmissão linguística irregular decorrente do contato linguístico que marcou a formação dessas comunidades, já tenha desaparecido na próxima geração de falantes dessas comunidades. Tal mudança, entretanto, implica o nascimento de indivíduos para os quais a COD seja uma construção agramatical. Dessa forma, completa-se o ciclo de uma mudança na gramática, em que alterações quantitativas no uso de uma forma linguística (no caso, a redução no uso da COD) atingem um ponto, no qual a ocorrência dessa forma no *input* para aquisição da língua materna é tão baixo que tal estrutura não se integra na gramática das crianças que estão desenvolvendo sua língua materna. Nesse ponto, a mudança é **catastrófica**, no sentido de Lightfoot (1979 e 1999), determinando uma clivagem na comunidade de fala entre os falantes que tem aquela forma (no caso, a COD) no seu repertório gramatical e aqueles novos falantes para os quais essa forma é agramatical. Dessa forma, assume-se que a alternância dativa constituiria um valor de um parâmetro da estrutura de dativo da Gramática Universal (cf. CHOMSKY, 1986). A presença da COD ao lado da CDP como opções para a estrutura de dativo na oração constituiria o valor positivo para a alternância dativa; enquanto que a presença exclusiva da CDP como única forma disponível para atualizar a estrutura de dativo na oração constituiria o valor negativo.

A variável **comunidade** também pode fornecer indicações sobre o desenvolvimento histórico do fenômeno bem como sobre sua distribuição diatópica. Os resultados dessa variável são apresentados na tabela abaixo:

CONSTRUÇÃO	CDP			COD		
	Nº. de oc. / Total	Freq.	P.R.	Nº. de oc. / Total	Freq.	P.R.
Comunidade						
Barra e Bananal	36/57	63%	.30	21/57	37%	.70
Helvécia	42/67	63%	.31	25/67	37%	.69
Cinzento	34/45	76%	.56	11/45	24%	.44
Sapé	60/65	92%	.80	5/65	8%	.20
TOTAL	172/234	74%	---	62/234	26%	---

TABELA 4: alternância dativa no português afro-brasileiro segundo a variável comunidade

As comunidades de Barra e Bananal, situadas no município de Rio de Contas, e a comunidade de Helvécia, no extremo sul do Estado da Bahia, são aquelas em que a alternância dativa atinge um grau mais significativo, com 37% por cento de frequência da COD, com um peso relativo em torno de .70. A comunidade de Cinzento situa-se em um estágio intermediário, com 24% de emprego da COD e peso relativo de .44 (próximo à neutralidade, situada em torno de .50). Por fim, o processo de queda da COD estaria mais avançado em Sapé, com uma frequência de apenas oito por cento, e um peso relativo muito baixo: somente .20. A questão que se coloca, então, é saber se esses números refletem um nível diferenciado de reestruturação gramatical em cada comunidade ou a velocidade maior ou menor do processo de declínio da COD a partir do século XX.

A resposta a tal questão é difícil em face dos dados empíricos e registros históricos disponíveis. Há registros, por exemplo, de que a comunidade de Helvécia teria passado por um processo de reestruturação gramatical bem profundo e muito próximo da **crioulização** (cf. FERREIRA, 1984). Isso poderia explicar o fato de Helvécia estar entre as duas comunidades que exibem um maior nível de alternância dativa. Não se dispõe de informações semelhantes sobre as demais comunidades. Portanto não se pode apresentar uma explicação conclusiva para o fato das comunidades de Rio de Contas, na Chapada Diamantina apresentarem o mesmo grau de reestruturação gramatical atualmente. Essas comunidades talvez sejam as mais antigas do universo observado, pois a sua origem remonta ao início do século XVIII, sendo possível uma origem quilombola. Em compensação, talvez sejam as que mais tenham contato com o mundo exterior nas últimas décadas.

Por outro lado, considerando a distribuição geográfica das quatro comunidades, pode-se pensar que o avançado estágio de declínio da COD em

Sapé deve-se a sua maior proximidade da capital do Estado. Sapé situa-se no município de Valença, um pouco ao sul do Recôncavo Baiano, cinturão agropecuário que envolve Salvador, mantendo uma estreita relação com essa cidade até meados do século XX. Dessa forma, o processo de difusão dos modelos urbanos atingiria com mais intensidade as regiões mais próximas à capital do Estado, esgarçando-se à medida que avançasse para as regiões mais interioranas, o que poderia explicar a distribuição diatópica do fenômeno estudado.

Outra variável social cujos resultados quantitativos também apresentaram uma distribuição estatisticamente significativa foi a variável **escolaridade**. Entre os falantes estudados, a distinção possível separa aqueles que tiveram algum convívio com a escolaridade (do que muitas vezes resulta apenas a habilidade de desenhar o próprio nome), definidos como **semi-analfabetos**, daqueles que não tiveram qualquer contato com o sistema público de ensino, os **analfabetos**. Não obstante a precariedade desse sistema de educação pública, espera-se que aqueles que passaram por algum exercício de alfabetização sejam mais suscetíveis ao padrão linguístico dominante. Os resultados dessa variável confirmaram as expectativas, como se pode ver na tabela abaixo:

CONSTRUÇÃO	CDP			COD		
	Nº. de oc. / Total	Freq.	P.R.	Nº. de oc. / Total	Freq.	P.R.
Escolaridade						
Analfabeto	63/100	63%	.34	37/100	37%	.66
Semi-analfabeto	109/134	81%	.62	25/134	19%	.38
TOTAL	172/234	74%	---	62/234	26%	---

TABELA 5: alternância dativa no português afro-brasileiro segundo a variável escolaridade

A alternância dativa atinge um nível mais elevado entre os analfabetos, com uma frequência de COD de 37% (peso relativo de .66), e é mais baixa entre os semi-alfabetizados, com 19% de frequência da COD (peso relativo de .38). Dessa forma, pode-se perceber que, apesar de sua precariedade, o sistema de educação pública tem constituído um vetor de penetração dos padrões do comportamento linguístico hegemônico nas comunidades periféricas.

O efeito da escolaridade deve ser compreendido no contexto de uma relação mais intensa com o mundo exterior, pois uma das funções da escola é exatamente ampliar o universo cultural do aluno. Nesse sentido, seria de esperar que os indivíduos que viveram mais de seis meses fora das comunidades apresentassem uma menor grau de alternância dativa. Porém, os resultados dessa variável não tiveram significância estatística no processamento do pro-

grama das regras variáveis (VARBRUL). O mesmo se deu com a variável sexo, cujos resultados também não exibiram uma distribuição estatisticamente relevante. Em outras variáveis linguísticas analisadas nessas comunidades (cf. LUCCHESI, 2007, por exemplo), os homens exibiram um comportamento mais próximo ao padrão, em função de seu maior trânsito e maior contato com o mundo exterior; o que também se observa nas variedades populares na periferia das grandes cidades (cf. BORTONI, 1985 e RODRIGUES, 1992). Porém, os resultados do processamento quantitativo dos dados não ratificaram esse padrão em relação à alternância dativa.

Portanto, a hipótese de um processo de mudança em curso nas comunidades rurais afro-brasileiras que se caracteriza por um declínio da alternância dativa apóia-se basicamente nos resultados das variáveis sociais faixa etária e escolaridade.

4. Considerações Finais

O fenômeno da alternância dativa, que se observa entre as línguas germânicas e está ausente no universo das línguas românicas, parece ser geral entre as línguas crioulas, mesmo entre aquelas que têm como língua lexificadora uma língua românica; o que oferece suporte empírico para correlacionar a emergência desse fenômeno à reestruturação gramatical que caracteriza os processos de transmissão linguística irregular desencadeado pelo contato entre línguas massivo, radical e abrupto. Apesar disso, não há evidências empíricas suficientes para determinar se a emergência da alternância dativa deriva de processos de transferência gramatical das línguas do substrato ou do processo de nativização da variedade linguística que se forma na situação de contato guiado pelas estruturas universais da faculdade da linguagem. A ampla distribuição do fenômeno em línguas crioulas de diferentes regiões do planeta, em princípio, entra em contradição com a hipótese do substrato africano. Por outro lado, não há evidências empíricas que comprovem que a COD seja adquirida independente do *input* disponível no processo de aquisição da língua materna, condição necessária para fazer da alternância um valor não marcado do **parâmetro da estrutura de dativo** na Gramática Universal.

De qualquer forma, a emergência da COD estaria certamente correlacionada a uma situação de pobreza de estímulo no que concerne à marcação morfológica do dativo. Nesse sentido, a fragilidade fonética da preposição *a*, que marca o dativo nas línguas românicas, constituiria um fator decisivo para a emergência da COD nas línguas crioulas delas derivadas. Por outro lado, o avanço da preposição *para* no PB, fazendo com que essa forma se tornasse uma preposição multifuncional, expressando tanto as relações de LOCATIVO e META, quanto a relação de BENEFICIÁRIO, teria inibido a

emergência da COD nas variedades que se formaram com a transplantação da língua para o Brasil. A COD só se teria consolidado naquelas comunidades que se formaram em situações mais radicais de contato entre línguas, como é o caso das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas. Nesse caso, o próprio emprego da preposição *para* como marcador de dativo seria defectivo o suficiente para dar ensejo à emergência da COD, havendo alguns indícios de uma possível transferência do substrato africano, o que abre uma perspectiva de desdobramento futuro dessa pesquisa, no sentido de definir de forma mais precisa as formas como a estrutura de dativo se atualiza nas línguas mais representativas do substrato africano no Brasil, a saber: o quimbundo, umbundo e quicongo, na família banto; e o iourubá, ewe e fongbe, na família kwa¹⁴.

Portanto, a presença da COD no repertório sintático das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, bem como de outras variedades populares do PB ainda insuficientemente identificadas do ponto de vista sociolinguístico (cf. SCHER, 1996), coloca a polarização sociolinguística do Brasil em um outro patamar, pois a COD é uma estrutura absolutamente estranha para os falantes da norma urbana culta do PB, sendo mesmo agramatical para a maioria deles. Dessa forma, pode-se dizer que a polarização assenta em uma marcação paramétrica distinta. Assumindo um parâmetro da estrutura passiva, a norma culta brasileira exibiria um valor negativo para a alternância dativa, enquanto que, em algumas variedades do PPB, esse valor seria positivo; configurando a existência de duas gramáticas distintas, na norma culta e na norma popular. Confirma-se, assim também, a visão de que, se no plano sócio-econômico a polarização sociolinguística do Brasil é o resultado de séculos de concentração de renda e da marginalização de largos segmentos da sociedade brasileira, essa polarização, no plano etnolinguístico, deriva de como o contato entre línguas teria afetado as diversas variedades do PB.

Nesse sentido, pode-se pensar que, nas variedades em que o contato entre línguas foi mais intenso e direto, como no caso do português afro-brasileiro aqui em foco, a erosão da morfologia de dativo foi tanta que permitiu a emergência da COD, o que não ocorreu nas variedades cultas do PB, em que o incremento funcional da preposição *para* garantiu a marcação morfológica do dativo em níveis que impediram a emergência da COD. Contudo, não se pode descartar o efeito do contato entre línguas, mesmo quando se trata das mudanças ocorridas na norma culta do PB, como bem perceberam Moraes, Ribeiro e Ferreira (no prelo). O contato entre línguas afetou o

¹⁴ Uma outra forma de se perseguir essa hipótese do substrato seria tentar mapear diatopicamente o fenômeno da alternância dativa no Brasil, para estabelecer correlações a partir da presença do fenômeno em regiões com uma presença representativa desses grupos etnolinguísticos no passado.

comportamento linguístico dos falantes das classes da parte de cima da pirâmide social brasileira de forma indireta pelo que se pode chamar de **contato dialetal**. Ou seja, o comportamento dos falantes da norma culta brasileira não deriva de um processo de transmissão linguística irregular ocorrido no passado, mas pelo convívio com falantes de variedades derivadas desse processo de transmissão linguística irregular, ao longo de vários séculos, até os dias de hoje. Nesse sentido, pode-se pensar no convívio das crianças da classe dominante com amas de leite e escravos domésticos, bem como com os filhos de escravos, que costumavam brincar com os filhos dos senhores e capatazes, até serem incorporados na produção, a partir dos sete anos (cf. MATTOSO, 2003). No presente, esse contato se reproduz com babás e empregadas domésticas provenientes do interior do país em função do êxodo rural. Além disso, em um plano mais amplo da história, não se pode deixar de ter em conta o papel desempenhado por cerca de três milhões de imigrantes europeus e asiáticos que ingressaram na base da pirâmide social brasileira entre as últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX, adquirindo o português a partir dos modelos da fala popular de escravos e ex-escravos africanos crioulos e mestiços. Como esses imigrantes e seus descendentes na maioria dos casos ascenderam rapidamente na estrutura social brasileira, pode-se ver aí um forte vetor de circulação de estruturas da fala popular para a norma culta (cf. LUCCHESI, 2001a).

Dessa forma, o enfraquecimento da preposição *a*, bem como do clítico de dativo *lhe*, pode ser tributado a esse efeito indireto do contato entre línguas na formação da norma culta brasileira, o que não deixa de ter paralelos com processos de crioulição, pois a emergência de uma preposição multifuncional, como o *para* no PB, é uma das características das línguas crioulas que exibem a CDP. Entretanto, o efeito do contato entre línguas nas variedades cultas e semi-cultas do PB esgotou-se na erosão da morfologia privativa de dativo, não sendo suficiente para dar ensejo a um processo de reestruturação da gramática, como aconteceu no português afro-brasileiro com a emergência da COD.

Dessa forma, pode-se retomar a distinção proposta por Lucchesi (2003), que identifica como sendo três os processos desencadeados pela transmissão linguística irregular: (i) *a erosão da morfologia flexional*, (ii) *a gramaticalização que gera novos mecanismos* e (iii) *a mudança na marcação do valor do parâmetro*. No caso da norma culta, o único processo que a atingiu foi a erosão da morfologia flexional. Já no caso do português afro-brasileiro, esta análise demonstrou que não se pode pensar nos três processos de forma estanque e discreta, e sim em sua interação dialética pois, na emergência da alternância dativa no português afro-brasileiro, a erosão morfológica deu ensejo a uma reestruturação da gramática, do que resultou uma alteração no valor do parâmetro da estrutura de dativo.

Assim, esta análise chega ao seu final com uma conclusão inexorável. A alternância dativa no português afro-brasileiro comprova a polarização sociolinguística do Brasil em um nível de radicalidade até então não conhecido, na medida em que implica uma diferença paramétrica que distingue a gramática da norma culta da gramática de algumas variedades do PB. Além disso, a análise desse fenômeno reuniu evidências irrefutáveis de que essa polarização sociolinguística deriva dos graus diferenciados como o contato entre línguas afetou as diferentes variedades da língua portuguesa no Brasil.

Referências

- Bickerton, Derek. 1999. How to Acquire Language without Positive Evidence: What Acquisitionists Can learn from Creoles? Em: Degraff, Michel (org.). *Language Creation and Language Change – Creolization, Diachrony, and Development*. Cambridge: The MIT Press: 49-74.
- Bole-Richard, R. 1983. *Systématique phonologie et gramaticale d'un parler éwé: Le genmina du sud-Togo et Sud-Bénin*. Paris: L'Harmattan.
- Bortoni-Ricardo, Stella Maris. 1985. *The urbanization of rural dialect speakers: a sociolinguistic study in Brazil*, Cambridge, Cambridge University Press
- Bruyn, A. Muysken, P. and Verrips, M. 1999. Double-object constructions in the creole languages: development and acquisition. In: Michel DeGraff (org.). *Language Creation and Language Change: Creolization, Diachrony and Development*. Cambridge: The MIT Press, p. 329-374.
- Castro, Yeda. 2002. *A língua mina-jeje no Brasil: um falar africano em Ouro preto do século XVIII*. Belo Horizonte: Secretária de Estado da Cultura.
- Chomsky, Noam. 1986. *Knowledge of language*. New York: Praeger.
- Duarte, M. Eugênia. 1989. Clítico acusativo, pronome lexical e categoria vazia no português do Brasil. In F. Tarallo (org.). *Fotografias sociolinguísticas*. Campinas: Pontes, Editora da Unicamp.
- Ferreira, Carlota. 1984. Remanescentes de um falar crioulo brasileiro. Em: Ferreira, Carlota et alia. *Diversidade do Português do Brasil*. Salvador: UFBA. p. 21-32.
- Gomes, Cristina. 2003. A. Variação e mudança na expressão do dativo no português brasileiro. In: Maria da Conceição de Paiva; Maria Eugênia Lamoglia Duarte. (Org.). *Mudança Linguística em Tempo Real*. Rio de Janeiro: Contracapa/Faperj, p. 81-96.
- Grimshaw, J. 1988. Getting the dative alternation. In: LAKA, I.; MAHAJAN, A. (eds.). *The MIT Working Papers in Linguistics*, 10, p. 113-122.
- Hernanz, M. L. & Brucard, J. M. . 1987. *La sintaxis. Principios teóricos. La oración simples*. Vol. 1. Barcelona: Crítica.
- Koopman, H. 1986. The genesis of Haitian: Implications of a comparison of some features of the syntax of Haitian, French and West African Languages. In.: MUYSKEN, P.; SMITH, N. (eds.). *Universals versus substrata in creole genesis*. Amsterdam: John Benjamins.

- Kroch, A. 2006. *If at first you don't succeed: the time course of language acquisition and its implications for language change*. University of Pennsylvania.
- Labov, William. 1972. *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Labov, William. 1981. What can be learned about change in progress from synchrony descriptions. In: Sankoff, David & Cedergren, Henrietta. *Variation Omnibus*. Edmonton: Linguistic Research Inc, p. 177-199.
- Labov, William. 1982. Building on Empirical Foundations. In: Lehmann, W. & Malkiel, Y. (eds.) *Perspectives on Historical Linguistics*. Amsterdam: John Benjamins, p. 17-92.
- Labov, William. 1994. *Principles of Linguistic Change*. Oxford/Cambridge: Blackwell.
- Larson, R. 1988. On the double object construction. *Linguistic Inquiry*, 21, p. 589-632.
- Lightfoot, David. 1979. *Principles of diachronic syntax*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lightfoot, David. 1999. *The development of language. Acquisition, change, and evolution*. Oxford: Blackwell.
- Lucchesi, Dante. 1998. A constituição histórica do português brasileiro como um processo bipolarizado: tendências atuais de mudança nas normas culta e popular. In: GROBE, Sybille & ZIMMERMANN, Klaus (eds.). *"Substandard" e mudança no português do Brasil*. Frankfurt am main: TFM, p. 73-100.
- Lucchesi, Dante. 2000. *A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira: Novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil*. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Lucchesi, Dante. 2001a. "As duas grandes vertentes da história sociolinguística do Brasil", *D.E.L.T.A.*, São Paulo: 17: 1, 97-130.
- Lucchesi, Dante. 2001b. O tempo aparente e as variáveis sociais. *Boletim da ABRALIN*, vol. 26, número especial, pp. 135-137.
- Lucchesi, Dante. 2002. Norma Linguística e Realidade Social. In: BAGNO, Marcos (org.). *Linguística da Norma*. São Paulo: Loyola, p. 63-92.
- Lucchesi, Dante. 2003. O conceito de transmissão linguística irregular e o Processo de formação do português do Brasil. In: RONCARATI, Claudia & ABRAÇADO, Jussara (orgs.). *Português brasileiro: contato linguístico, heterogeneidade e história*. Rio de Janeiro: 7Letras, p. 272-84.
- Lucchesi, Dante. 2004. Contato entre línguas e variação paramétrica: o sujeito nulo no português afro-brasileiro, *Lingua(gem)*, Macapá, 1, 2: 63-92.
- Lucchesi, Dante. 2006. Parâmetros sociolinguísticos do português brasileiro, *Revista da ABRALIN*, vol. V, nº 1 e 2, p. 83-112.
- Lucchesi, Dante. 2007. Alterações no quadro dos pronomes pessoais e na aplicação da regra de concordância verbal nas normas culta e popular como evidências da polarização sociolinguística do Brasil e da relevância histórica do contato entre línguas. *Linguística (ALFAL)*, Santiago (Chile), 19. p. 52-87.

- Lucchesi, Dante. 2008. Aspectos gramaticais do português brasileiro afetados pelo contato entre línguas: uma visão de conjunto. In: Roncarati, Cláudia & Abraçado, Jussara (orgs.). *Português Brasileiro II: contato linguístico, heterogeneidade e história*. Niterói: EdUFF, 2008, p. 366-90
- Lumsden, John S. 1999) Language Acquisition and Creolization. Em: Degraff, Michel (org.). *Language Creation and Language Change – Creolization, Diachrony, and Development*. Cambridge: The MIT Press: 129-157.
- Lumwanu, F. 1975. *Essai de morphosyntaxe systématique des parles kongo*. Paris: Klincksieck.
- Mattoso, Kátia. 2005. *Ser escravo no Brasil*. 3 ed. São Paulo: Brasiliense.
- Torres, Maria Aparecida, Ribeiro, ILza & Ferreira, Michael J. no prelo. Rastreamento dativos de 3^a. pessoa na *Grammatica* de Fernão de Oliveira, *Estudos Linguísticos e Literários*.
- Naro, Anthony. 2003. O dinamismo das línguas. In: Mollica, Cecília e Braga, Maria Luiza (orgs.). *Introdução à Sociolinguística*. São Paulo: Contexto, p. 43-50.
- Naro, Anthony e Scherre, Marta. 2007. *Origens do Português Brasileiro*. São Paulo: Parábola.
- Ordoñez, S. G. 1999. Los dativos In: Bosque, I. & Demonte, V. (dir.). *Gramática descriptiva de la lengua española*. Madrid: Espasa-CALPE. pp.1855-1930.
- Pintzuk, Suzan. 1988. *VARBRUL programs*. Ms.
- Rodrigues, Ângela. 1992. *Língua e contexto sociolinguístico: concordância no português popular de São Paulo*, Araraquara, UNESP.
- Scher, Ana Paula. 1996. *As construções com dois complementos no inglês e no português do Brasil: um estudo sintático comparativo*. Dissertação de Mestrado, Universidade de Campinas.
- Scherre, Marta e Naro, Anthony. 2003. Análise quantitativa e tópicos de interpretação do VARBRUL. In: Mollica, Cecília e Braga, Maria Luiza (orgs.). *Introdução à Sociolinguística*. São Paulo: Contexto, 147-78.
- Tagliamonte, Sali A. 2006. *Analysing Sociolinguistic Variation*. Cambridge: Cambridge University Press.